

SOCIAL SCIENCES

2005 SOCIAL STUDIES CURRICULUM WITH 2018 CURRICULUM BY MIXED METHOD

Elchin Suleymanov

*Republic of Azerbaijan
National Aviation Academy.
Mardekan, Baku*

2005 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ 2018 ÖĞRETİM PROGRAMIYLA KARMA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

Elçin Süleymanov

*Azerbaycan Cumhuriyeti
Milli Aviasiya Akademisi.
Merdekan, Bakü*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13694632>

Abstract

The aim of this study is to be subjected to the Mixed Research Method on the Social Anthropology course of the Social Studies Curriculum prepared in 2005 and 2018 by the Turkish Ministry of National Education, to learn about continuity and change, and to learn the sustainability status of the 2018 program in terms of quality. In order to distinguish the similarities and differences in both programs, the documents were analyzed by comparing in the form of analyzed tables. Literature evaluation was made with various current articles, both programs prepared by the aforementioned Board Presidency were selected and the general program objectives for social anthropology course by comparison were 4-5-6-7.th classroom secondary education programs are included. As a result of the study, it was found that the content of the new program is a quality program that serves more modernizing transformation and can be maintained.

Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Tâlim Terbiye Kurulu Başkanlığının 2005 ve 2018 yıllarında hazırlamış olduğu Sosyal Bilgiler Ders Programının Sosyal Antropoloji dersi üzerine Karma Araştırma Yöntemine tabi tutularak, genel karşılaştırılma yapılması süreklilik ve değişimin öğrenilmesi, 2018 programının kalite açısından kıyaslanarak sürdürülebilirlik durumunun öğrenilmesi hedef olarak belirlenmiştir. Her iki programda olan benzerlik ve farklılıkları ayırt etmek amacıyla doküman analizi yapılmış tablolar şeklinde karşılaştırma yapılarak yorumlanarak analiz edilmiştir. Genel olarak çeşitli güncel makalelerle literatür değerlendirilmesi yapılmış, bahsi geçen Kurul Başkanlığının hazırladığı her iki program seçilmiş ve karşılaştırılmaya Sosyal Antropoloji dersine yönelik genel program hedefleri 4-5-6-7. sınıf orta öğretim programları dâhil edilmiştir. Çalışma sonucunda yeni program içeriğinin daha modernleştirici dönüşüme hizmet eden, sürdürüle bilen kaliteli bir program olduğu bulunmuştur.

Keywords: Social Studies Education, Social Anthropology, Education Board, Secondary Education Programs, Ministry of National Education.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Sosyal Antropoloji, Tâlim Terbiye Kurulu, Ortaöğretim Programları, Millî Eğitim Bakanl

Giriş

Küreselleşen dünyada yeni yaklaşımli paradigmatik yenilikler eğitim sisteminin getirdiği değişime ihtiyaç, modern dünyayla uyuşan eğitim modeli Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminden de yan geçmemiştir. Şöyle ki Sosyal Bilgiler alanında değişiklikler ilk defa Avrupa eğitim sisteminde hayata geçirilmeye başlanılmıştır. Batı'da başlanan yeni eğitim çağı birey olarak toplumların hayatın nabzını tutan, ezberden uzak insan kaynağı olarak, pratiğe sahip, çağın taleplerine uygun vatandaş olarak, modern dünyaya özgür ve özgüvene sahip şahıslar olarak yetiştirmesine hizmet etmiştir (Öztürk,2012).

Bu bağlamda Türkiye'de Ortaöğretimde birer bilim olarak Sosyal Antropoloji dersleri de çağımızda değişikliklere uğramıştır.

Sosyal Antropoloji; toplumların tarihten bu güne nasıl yaşadıklarını, kültürlerini, yörelerini, başka

halklarla iletişimlerini, kültürel faktörlerini, yurttaş olarak nasıl ve ne denli yetiştirildiklerini vs. öğrenen bir bilim haline getirilmiştir (Bostan, 2016:04).

XX. yüzyılda dünyada orta öğretim derslik programlarında, özellikle Sosyal Bilgiler alanında "Sosyal Antropoloji" olarak yeni ders içeriği eklenilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti eğitim tarihinde modern çağla bağdaşan eğitim programının son çalışmalarına sosyal bilgiler alanında 2005'de Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Tâlim Terbiye Kurulunun kabul ettiği bahsi geçen programda Antropoloji birer bilim dalı olarak eklenilmiş bir yenilik olarak eğitim sistemi tarihinde karşımıza çıkmaktadır (Millî Eğitim Bakanlığı, 2005a).

Kaymakçı (2009)'a göre Felsefe, Psikoloji, Antropoloji gibi bilim dallarının 2005 programına getirilmesi, yurttaşın bireysel olarak düşünen, karar veren, yaratıcı, Atatürk ilkelerine sahip, kültürüne, milletine, yöresine ve tarihine sahip çıka bilen özgüvene

sahip vatandaş yetiştirdiği ve modern çağın gelişimiyle alakalı olarak Sosyal Bilgiler alanının genel olarak iyi anlamda vizyonuna yenilik getirmesine sebebiyet veren en büyük faktör olmuştur (Kaymakçı, 2009).

Tâlim Terbiye Kurulu başkanlığının 2017'de kabul ettiği Sosyal Bilgiler Programında bir bilim olarak modern dünyayla bağdaşan antropoloji ders programına gidilmiş, teknolojinin ve bilimin gelişmesi ile elektronik ortama uyuşan, tarihine, kendi vatanına, toplumuna bağlı gençler yetiştirmeye yönelmiş gençler yetiştirilmesi hedefi müşahede edilmiştir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2018c). Millî Eğitim Bakanlığı verdiği açıklamalarda tekrar eğitimin üzerine gidilmediğinden modern eğitime uygun hazırlanan program olduğunu savunsa da eğitim programında Atatürk ilkelerine, sahip vatandaşların yetiştirilmesini hedef olarak göstermişse, 4 ve 5, 7 ve 6. Sınıflarda yeni programda daha fazla çıkartılmaların ve azaltılmanın olduğu görülmektedir (Çoban ve Çomak, 2018).

Öte yandan Sosyal Bilgiler Eğitiminin Liselerde de değişim arz ettiği, genişletildiği görülmüştür. Bu bağlamda Türkiye'de "*Sosyal bilimler liseleri, ilk defa 2003 yılında İstanbul'da açılmıştır. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu üzerine öğrenim süresi beş yıl olan yatılı ve/veya gündüzlü olarak eğitim ve öğretim veren kurumlardır*" (Millî Eğitim Bakanlığı(2015b: 47).

Bostan (2016)'ya göre "*Sosyal/Kültürel Antropoloji veya Etnoloji insan topluluklarının yaşam biçimlerini, kültürün ve toplumun oluşumunu, gelişimini, farklılaşmasını, değişimini inceler. Ayrıca kültürler arası etkileşimi ve kültürden kaynaklanan sorunları, ilkel toplumdaki günümüz çağdaş toplum ve kültürüne uzanan tarihsel bir boyut içinde ele alır*" (Bostan, 2016:7).

Genel olarak bakıldığında, her iki programda sosyal antropoloji derslerine yönelik müfredat ve içerik bulgusuna araştırma yapılarak fazla bilgiye erişilmemiştir. Bu bağlamda güncel konulardan yola çıkılarak bu çalışmada Sosyal Antropolojinin her iki programda karşılaştırılmasına gidilmiş ve yeni programın eski programdan farklılıkları ve benzerlikleri kıyaslanılmış, değişim ve süreklilik açısından incelenmiştir.

Ayrıca yukarıda yapılmış literatür değerlendirmeleri sonucunda; Sosyal Bilgiler Eğitimi Programları üzerine çalışmaların yapıldığı, karma yöntemli herhangi çalışmanın yapılmaması ve bu programlarda yer alan Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Antropoloji dersi bağlamında herhangi detaylı çalışmanın yapılmaması suretiyle bu çalışma ilk çalışma olmakla ve bilime katkı sağlamakla da önem arz etmektedir.

Amaç

Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Tâlim Terbiye Kurulu Başkanlığının 2005 ve 2018 yıllarında hazırlamış olduğu Sosyal Bilgiler Ders Programının Sosyal Antropoloji dersi üzerine Karma Araştırma Yöntemine tabi tutularak karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve aşağıdaki sorulara cevap aranarak, benzerlik ve farklılıklar (değişim ve süreklilik) açısından analiz edilerek öğrenilmiştir;

1. Programların 6.sınıf sosyal antropoloji dersine yönelik öğrenme alanlarının değer boyutlarına göre karşılaştırılması farklılık var mı?

2. Programların 7.sınıf antropoloji dersine yönelik öğrenme alanlarının değer boyutlarına göre karşılaştırılmasında farklılık var mı?

3. 2005 ve 2017 programlarında 4.sınıf antropoloji dersine yönelik uygun öğrenme alanlarının değer boyutlarına göre karşılaştırılmasında benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

4. 2005 ve 2017 programlarında 5. sınıf düzeyine yönelik antropoloji bölümünün öğrenme alanlarının değer boyutlarına göre karşılaştırılmasında benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

5. 2005 ve 2017 programlarında genel amaçlarında benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

Yöntem

Çalışmanın Yöntem bölümünü Çalışma Modeli ve Analiz, Evren ve Örneklem, Veri Toplama Kaynağı, Verilerin Toplanması, Çalışmanın Sınırlılıkları oluşturmaktadır:

Çalışma Modeli ve Analiz

Bu çalışmada amacı doğrultusunda Karma Araştırma Yöntemi kullanılmıştır. Leech ve Onwuegbuzie (2009)'a göre bir bilimsel yöntem olarak Karma Araştırma "*tek bir çalışmanın ya da çalışmalar içerisindeki nitel ve nicel araştırma verilerinin toplamasını, analiz edilmesini ve yorumlanmasını içermektedir*" (Leech ve Onwuegbuzie 2009:266, akt; Tunalı, Gözen ve Özen, 2016:107). Araştırmanın Nitel Araştırma Yöntemi kısmında doküman tekniği kullanılmış, literatür değerlendirilmesi yapılmış, 2005 ve 2017 programı dokümanları incelenmiştir.

Maenan (1979)'a göre "*nitel araştırma, sosyal dünyada az ya da çok doğal olarak oluşan fenomenlerin frekansını değil, anlamını açıklamak, çözmek, tercüme etmek veya başka türlü anlamlandırmayı sağlayan bir dizi yorumlayıcı tekniği kapsayan çatı (şemsiye) bir terimdir*" (Maenan, 1979'dan akt. Merriam, 2009'dan akt. Tay, 2017:469). Wach (2013)'e göre "*doküman analizi, yazılı belgelerin içeriğini titizlikle ve sistematik olarak analiz etmek için kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir.*" (Wach, 2013; akt; Kıral, 2013:173).

Karma yöntemli bu çalışmanın niceliksel boyutunda niteliksel doküman incelemelerinden elde edilen veriler Nicel Araştırma Yöntemi Karşılaştırma Tekniğinde kullanılarak çözülmüştür. Ayrıca, bu çalışmada 2005 ve 2017 programı 4-5-6-7. Sınıf ders programında sosyal antropolojiye yönelik ikili karşılaştırma yöntemiyle niceliksel olarak tablolar şeklinde karşılaştırılmış ve yeniden niteliksel yöntem olarak programlarda nelerin değişmesi bağlamında yorumlanmış; bu bağlamda çalışmada karma yöntemin kullanılması zarureti ortaya çıkmıştır.

Psikoloji disiplinlerinde daha çok tercih edilen ikili karşılaştırma yöntemini Turgut ve Baykul (1992) "*İkili karşılaştırmalar, Thornstone' dan bu yana 'ikili karşılaştırmalar kanunu' olarak nitelendirilmiş olsa da, kanun olarak değil de, istatistiksel bir model olarak ifade etmek daha doğru olur*" (Turgut ve Baykul, 1992, akt; Anıl, Anıl ve Güler, 2006:31) diye belirtmişlerdir.

Evren ve Örneklem

Çalışmanın evrenini Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Tâlim Terbiye Kurulu Başkanlığının 2005 ve 2018 yıllarında hazırlanmış olduğu Sosyal Bilgiler Ders Programı, örnekleminiye 4-5-6-7. Sınıf Sosyal Antropoloji dersine yönelik dokümanlardır.

Veri Toplama Kaynağı

Bu çalışmanın veri toplama kaynaklarını 2005 ve 2018 yıllarında hazırlanmış olan Sosyal Bilgiler Ders Programlarıdır.

Verilerin Toplanması

Bu çalışmada Tâlim Terbiye Kurulu Başkanlığının 2005 ve 2018 yıllarında hazırladığı Sosyal Bilgiler Ders Programları dokümanlarında 4-5-6-7. Sınıf Sosyal Antropoloji dersine yönelik verilerin toplanmasıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın Sınırlılıkları

Bu çalışma amaç ve alt amaçları doğrultusunda 2005 ve 2018 yıllarında hazırlanmış Sosyal Bilgiler Ders Programları dokümanlarında sadece 4-5-6-7. Sınıf Sosyal Antropoloji dersine yönelik verilerin toplanmasıyla sınırlandırılmıştır.

Bulgular

Tablo 1

Programların 6. Sınıf Sosyal Antropoloji Dersine Yönelik Öğrenme Alanlarının Değer Boyutlarına Göre Karşılaştırılması.

Öğrenme Alanları	MEB TTK 2005 Programına göre değer boyutları (6.Sınıf)	MEB TTK 2017 Programına göre değer boyutları (6.Sınıf)
1. <i>Kültür ve Miras</i>	Kültür ve mirasa duyarlılık	Kültür ve mirasa duyarlılık
2. <i>Küreselleşme</i>	Yardımsever olmak	Kültür ve Mirasa duyarlılık
3. <i>Birey ve toplum</i>	Bilimsellik, bilime duyarlılık	Dayanışma ve yardım severlik

Tablo 1’de Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Tâlim Terbiye Dairesi Başkanlığının 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Programı Antropoloji sosyal alanına göre Öğrenme Alanlarına ve değer boyutlarına göre taranmış, seçilen alanların 6. Sınıf dersi program alanlarına göre karşılaştırılarak karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda yukarıdaki Tablo 1’de 6.Sınıf ders programında Antropoloji dersine yönelik kültür ve miras, küreselleşme, birey ve toplum öğrenme alanları değer boyutlarıyla 2005 ve 2017 programlarına uygun içerikle karşılaştırılarken, kültür ve miras kısmında tablodan da görülmek suretiyle her hangi değişim bulunmamıştır. Ayrıca, her iki programın sınıf öğrencilerinin kültür ve mirasa duyarlı olmaları

yönünde süreklilik görülmektedir. Diğer bir husus Küreselleşme alanında 2005 programı yardımsever olmak alanı 2017 programında çıkarılmış, Kültür ve Mirasa duyarlılık olarak değiştirilmiştir. Birey ve toplum öğrenme alanında değer boyutları 2005 programında bilimsellik uygun görülse de 2017 programından çıkarılarak dayanışma ve yardımsever bireyler olarak yurttaşların eğitilmesine önem verildiği görülmektedir. 6. Sınıf öğrencilerinin öğrenim alanları Antropoloji dersine yönelik karşılaştırmadan 3 alandan 2 alanın 2017 programında değiştirildiğini ve bu değişimin çağdaş eğitim sistemine uygun hayata geçirildiği bağlamında artmakla farklılık gösterdiği bulunmuştur.

Tablo 2

Programların 7. Sınıf Antropoloji Dersine Yönelik Öğrenme Alanlarının Değer Boyutlarına Göre Karşılaştırılması

Öğrenme Alanları	MEB TTK 2005 Programına göre değer boyutları (7/Sınıf)	MEB TTK 2017 Programına göre değer boyutları (7.Sınıf)
1. <i>Kültür ve Miras</i>	Genel hoşgörü	Kültür ve mirasa duyarlılık
2. <i>Küreselleşme</i>	Barışçılık	Barışçıl ve saygılı olma
3. <i>Birey ve toplum</i>	Farklılıklara saygı (genel hoşgörü)	Özgürlük ve sorumluluk sahibi olma

Tablo 2’de aynı usulle 7. Sınıf ders programı da kültür ve miras, küreselleşme, birey ve toplum öğrenme alanları değer boyutlarına uygun olarak seçilmiş ve 2005 ve 2017 programlarına uygun değer boyutlarıyla uygun karşılaştırılmıştır. Kültür ve miras kısmında Tablo’dan da görülmek suretiyle 2005 programında genel hoşgörü seçilmiş, fakat 2017 programında değiştirilerek kültür ve mirasa duyarlılığa, küreselleşme alanında barışçılık üzerinde durulmuş, 2017 programında da desteklenmiş, ilaveten saygılı olma kısmı eklenmiştir. Vatandaş ve toplum alanında farklılıklara saygı 2005 programında tercih edilmiş,

2017 programında değiştirilerek özgürlük ve sorumluluk sahibi olma eklenerek değişmiştir. Genel olarak sosyal antropolojinin çağın ve teknolojinin taleplerine uygun değişimi Türkiye Cumhuriyeti millî eğitim sisteminden de yan geçmemiş, tüm gelişmiş ülkelerin eğitim felsefesi gibi Türkiye’de de bu alanda hayatın nabızı tutulduğu görülmektedir. Genellikle 2017 programında 7. Sınıf Antropolojiye göre öğrenme Alanları değer boyutlarına uygun maksimum seviyede değişim artımı görmüştür.

Tablo 3

2005 ve 2017 Programlarında 4.Sınıf Antropoloji Dersine Yönelik Uygun Öğrenme Alanlarının Değer Boyutlarına Göre Karşılaştırılması.

Öğrenme Alanları	MEB TTK 2005 Programına göre değer boyutları (4.Sınıf)	MEB TTK 2017 Programına göre değer boyutları (4.Sınıf)
1. <i>Kültür ve Miras</i>	Türk ve aile büyüklerine önem, vatanseverlik.	Aile bireylerine önem, kültürel mirasa duyarlılık, vatanseverlik.
2. <i>Küreselleşme</i>	Misafirperverlik	Kültürel mirasa duyarlılık, vatanseverlik.
3. <i>Birey ve toplum</i>	Duygu ve düşünceye saygı	Saygı ve sorumluluk

Tablo 3'te 4. Sınıf ders programı kültür ve miras, küreselleşme, birey ve toplum öğrenme alanları değer boyutlarına uygun olarak seçilmiş ve 2005 ve 2017 programlarına uygun değer boyutlarıyla karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada 3 öğrenme alanının

3 değer boyutu kökünden değiştirilerek farklılık gösterdiği görülmektedir. 4. Sınıf öğrencilerinin yeni programda kültürel mirasa duyarlı, aile bireylerine önem veren, saygı ve sorumluluğa sahip olan modern gençler olarak yetiştirilmesi uygun görülmüştür.

Tablo 4

2005 ve 2017 Programlarında 5. Sınıf Düzeyine Yönelik Antropoloji Bölümünün Öğrenme Alanlarının Değer Boyutlarına Göre Karşılaştırılması.

Öğrenme Alanları	MEB 2005 Programına göre değer boyutları (5.Sınıf)	MEB 2017 Programına göre değer boyutları (5.Sınıf)
1. <i>Kültür ve Miras</i>	Estetik	Kültürel mirasa duyarlılık
2. <i>Küreselleşme</i>	Yardımseverlik	Kültürel mirasa duyarlılık.
3. <i>Birey ve toplum</i>	Sorumluluk	Bilimsel aile birliğine önem verme ve sorumluluk

Tablo 4'de 5. Sınıf ders programı kültür ve miras, küreselleşme, birey ve toplum öğrenme alanları değer boyutlarına uygun olarak seçilmiş ve 2005 ve 2017 programlarına uygun değer boyutlarıyla karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda; 3 öğrenme alanının 3 değer boyutu kökünden değiştirildiği bulunmuştur. 2018'de yürürlüğe giren 2017 yılında hazırlanmış olan

programda 5. Sınıf öğrencilerinin kültürel mirasa duyarlı, aile birliğine önem veren, sorumluluğa sahip olan bireyler olarak yetiştirilmesi uygun görülmüştür.

Genel değerlendirme itibarıyla 3 öğrenme alanı sınıf-sınıf 2005 ve 2017 programlarıyla değer boyutlarına uygun karşılaştırılırken alınan veri sonuçlarının hepsinde programın köklü değişikliğe uğramasında artış olduğu bulunmuştur.

Tablo 5 Tablo 6

Genel Amaçlar 2005 Programı. Genel Amaçlar 2017 Programı.

Genel Amaçlar MEB TTK 2005 Programı	Genel Amaçlar MEB TTK 2017 Programı
Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayıp demokratik, laik, millî ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmaları	Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayıp demokratik, laik, millî ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmaları
Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri	Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri
Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli kullanmaları	Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli kullanmaları
-	Millî, manevî değerleri ile evrensel değerleri benimseyerek erdemli insan olmanın önemini ve yollarını bilmeleri,
Birey toplum ve devlet arasındaki ilişkileri açıklarken, sosyal bilgilerin temel kavramlarından yararlanır	-
İnsanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösterir	-

Kaynak: (MEB 2005a) Kaynak:(MEB, 2018c)

Tablo 5 ve 6'da MEB Tâlim Terbiye Kurulu Başkanlığının 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Programı Antropoloji sosyal alanına yönelik genel amaçları tablolar haline getirilerek sırasıyla yan yana karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda ortaklıklar ve farklılıklar incelenmiş, mukayese edilmiş ve veriler niceliksel olarak karşılaştırılmıştır. MEB Tâlim Terbiye Kurulu Başkanlığının 2005 ve 2017 Programının genel amaçları Sosyal Antropolojiye yakın maddeleri Tablo 5'de; 2017 Programının genel amaçları Tablo 6'da maddeler olarak alınmış ve yan-yana karşılaştırılmaya gidilmiştir. Genel olarak Tablolardan da görünmek suretiyle her hangi (vatandaş, toplum, kültür) değişikliğine rast gelinmemiş sadece 2005 programında ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara insanca duyarlık sergilenmesi istense de, 2017 programında bu bir az değiştirilerek gerek yurttaş olarak ilk millî manevî değerleri kendinde toplaya bilen daha sonrasya aynı yöntemle evrensel dünyaya çıkış yolları arayan ve bulan birey olarak vatandaşların yetiştirilmesine çaba sarf edilmesine gidilerek modern çağın talepleri korunmuştur. Yeni program Antropoloji alanında millî manevî değerlere sahip vatandaşlar yetiştirilmesini, vatanına, milletine, toprağına, yurduna sadık onu seven, ailevi değerlere önem veren onu koruyan daha sonra modern Çağ'la bağdaşa bilen sorumlu ve saygılı vatandaşların topluma katkı sağlama amacı taşıdığı bulunmuştur.

Sonuç

Çalışma sonucunda 2005 ve 2017 eğitim programı Sosyal Antropoloji ders içeriğine ve müfredatına uygun incelenmiştir. Araştırma sonucunda sosyal antropolojinin değişken bir bilim olduğu yine araştırma sonucu görülmüştür. 2005 eğitim programından farklı olan 2017 Programı ortaya çıkmış eski programın kökünden alanlara göre kökünden değiştiği ve yeni programın çağa uygun olarak ezberci değil özgüvene, barışa, hoşgörüyeye sahip olan vatandaşlar olarak hayata atılmalarına yönelik olduğu aşıkâr olmuş, genel amaçlara yönelik araştırma sonucunda hedeflerde kâbarık bir değişikliğin olmadığı bulunmuş, sadece 2005 eğitim programından farklı olarak 2017 programında bir yeni artış olmuş; ilk kendi manevî ve millî değerlerine sahip, ve evrensel dünyayı benimseyen dünya ülkeleri ile gerek eğitimi, gereksede davranışıyla bağdaşa bilecek, eleştiri yapa bilen, sorumlu, özgüvene sahip, müstakîl düşünme ve karar verme becerisine sahip modern vatandaşın yetiştirilmesi üzerinde durulmuştur. Yeni programın eskisinden farklı olarak, genel amaçlarında ve öğrenme alanlarının değer boyutlarında değişimin arttığı görülmüştür. Yeni program ülkeye yeniçağa uygun eğitimli gençler getirecektir, fakat bunun yanı sıra çağın taleplerine uygun programın yine de değişeceği daha da modernleşeceği tahminini her iki programı kıyasladıkta bu çalışmada edilen sonuçla değişimde artış olduğundan ve disiplin olarak Sosyal Bilgilerde Sosyal Antropolojinin doğasında sürekli değişimin olması tahminiyle bunun gelecekte de değişeceğinin tahminini yürütmek mümkündür.

Yukarıda sonuçlara değinilmiş ve yorumlanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda

sorulara dayalı bulgu tahillerinden elde edilen bulguları kısa ve özet şeklinde sonuçlandırmak mümkündür:

- Programların 6.sınıf sosyal antropoloji dersine yönelik öğrenme alanlarının değer boyutlarına göre karşılaştırılmasında genel toplamda üç alandan ikisi değiştirilerek farklılık bulunmuştur.

- Programların 7.sınıf antropoloji dersine yönelik öğrenme alanlarının değer boyutlarına göre karşılaştırılmasında farklılığın leyhinde artış bulunmuştur.

- 2005 ve 2017 programlarında 4.sınıf antropoloji dersine yönelik uygun öğrenme alanlarının değer boyutlarına göre karşılaştırılmasında benzerlik bulunmamış genel toplamda 3 alanın değiştirilerek farklılık gösterdiği bulunmuştur. Bunlar yeni programda 4. Sınıf öğrencilerinin yeni programda kültürel mirasa duyarlı, aile bireylerine önem veren, saygı ve sorumluluğa sahip olan modern gençler olarak yetiştirilmesi olarak nitelendirilmiştir.

- 2005 ve 2017 programlarında 5. sınıf düzeyine yönelik antropoloji bölümünün öğrenme alanlarının değer boyutlarına göre karşılaştırılmasında benzerlik bulunmamış, 2017 programında 3 öğrenme alanının 3 değer boyutu kökünden değiştirildiği bulunmuştur.

- 2005 ve 2017 programlarında genel amaçlarında benzerlik ve farklılıklar karşılaştırılarak incelenmiş; kazanımlar ve değer boyutlarında (vatandaş, toplum, kültür) her hangi değişikliğine rast gelinmemiştir. Sadece 2005 programında öğrencilerin yetiştirilmesinde ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara insanca duyarlık sergilenmesi istenmiştir. Fakat, 2017 programında bu bir az değiştirilerek gerek yurttaş olarak ilk millî manevî değerleri temsil edebilen, daha sonrasya aynı yöntemle evrensel dünyaya çıkış yolları arayan ve bulan birey olarak vatandaşların yetiştirilmesine çaba sarf edilmesine gidilerek modern çağın talepleri korunmuştur.

Topyekûn olarak, yeni programın Türkçe ve Sosyal Bilgiler Programında birer bilim dalı olan Sosyal Antropoloji alanı millî manevî değerlere sahip vatandaşlar yetiştirilmesini, vatanına, milletine, toprağına, yurduna sadık, onu seven, ailevi değerlere önem veren onu koruyan daha sonra modern Çağ'la bağdaşa bilen sorumlu ve saygılı vatandaşların topluma katkı sağlama amacı taşıdığı bulunmuştur.

Kaynakça:

1. Anıl, D, Anıl, D, Güler, N . (2006). İkili Karşılaştırma Yöntemi İle Ölçekleme Çalışmasına Bir Örnek . *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 30 (30) , 30-36 . Erişim linki: <https://dergipark.org.tr/en/pub/hunefd/issue/7806/102362>
2. Bostan, H.(2016).Antropoloji, Kültür ve Güvenlik. *Güvenlik Bilimleri Dergisi*,5 (2),1-31.
3. Tay, B. (2017). 2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Taslak Öğretim Programının Karşılaştırması, *International Journal of Eurasia Social Sciences*, Vol: 8, Issue: 27, pp. 461-487.
4. Çoban,O. ve Çomak,V.(2018). 2005 ve 2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Öğrenme Alanı, Kazanım, Kavram, Değer ve Beceri Boyutları

Açısından Karşılaştırılması. *Sosyal Bilgiler Araştırma Dergisi*. Sayı 7 No.1,ss. 479-501.

5. Kaymakçı, S.(2009).Yeni Eğitim Programı Neyi Getirdi. www.researchgate.net/publication/303812972 adresinden 20 Mart 2018 tarihinde alınmıştır.

6. Öztürk, C. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretimi.(3.baskı).Öztürk, C. (Ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

7. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Türk, E.(Ed.) (2015b). Türk Eğitim Sistemi ve Ortaöğretim, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. Erişim linki: http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_06/13153013_TES_ve_ORTAYYRETYM_s

[on10_2.pdf](#)

Millî Eğitim Bakanlığı (2005a). Sosyal Bilgiler (4-7.Sınıflar) ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretim Programları, Ankara.

8. Millî Eğitim Bakanlığı (2018c).Sosyal Bilgiler Ders Programı (3,4,5,6,7.Sınıflar), Ankara.

9. Butgel T, S, Gözü, Ö, ve Özen, G. (2016). Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemlerinin Bir Arada Kullanılması “Karma Araştırma Yöntemi” . *Kurgu*, 24 (2), 106-112.

10. Kırıl, B .(2020). Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi. *Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* , 8 (15) , 170-189 . 6.ÖBK sunulan Bildiriden üretilmiştir.